

TRANSCENDENDO BARREIRAS: O PAPEL DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA NA DESCONSTRUÇÃO DO PRECONCEITO CONTRA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

[Ciências Humanas, Volume 28 – Edição 131/FEV 2024 SUMÁRIO / 17/02/2024](#)

TRANSCENDING BARRIERS: THE ROLE OF INCLUSIVE EDUCATION IN DECONSTRUCTING PREJUDICE AGAINST PEOPLE WITH DISABILITIES

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10675348

Willian Guimarães¹

Resumo

Este artigo explora a interseção entre a educação inclusiva e a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, destacando como experiências educacionais podem moldar percepções e atitudes em relação à deficiência e influenciar a inclusão no ambiente profissional. Através da análise de narrativas de indivíduos com deficiência, o estudo revela os desafios enfrentados no trabalho, incluindo preconceitos velados e a luta pela aceitação e reconhecimento da competência profissional. As experiências compartilhadas pelos participantes evidenciam uma dualidade: por um lado, a hesitação em discutir abertamente a deficiência devido ao temor de discriminação; por outro, a necessidade de políticas organizacionais que promovam um ambiente de trabalho

verdadeiramente inclusivo. Essas narrativas sublinham a importância de abordagens educacionais que valorizem a diversidade e preparem os estudantes para serem cidadãos conscientes e inclusivos.

Palavras-chave: Educação Inclusiva. Inclusão Escolar. Educação Especial. Psicologia Educacional. Psicologia Social.

1 INTRODUÇÃO

A inclusão escolar de pessoas com deficiência representa um dos pilares fundamentais para a construção de uma sociedade mais justa, equitativa e diversa. A escola, enquanto espaço social primordial, desempenha um papel crucial nesse processo, não apenas como ambiente de aprendizado acadêmico, mas também como cenário de vivências sociais e desenvolvimento de competências para a vida em comunidade. Este artigo visa explorar a importância da escola na inclusão escolar e no trabalho de pessoas com deficiência, destacando como o ambiente educacional pode ser o alicerce para a acolhida da diversidade e a preparação para o mundo do trabalho, que é, por natureza, heterogêneo.

No cerne da discussão sobre a inclusão escolar, reside a concepção de que a educação é um direito de todos e deve ser acessível independentemente de qualquer condição física, intelectual, social, emocional, linguística ou outra. Essa perspectiva alinha-se com a noção de educação inclusiva, que busca adaptar o sistema educacional para atender às necessidades de todos os estudantes, promovendo a igualdade de oportunidades. A escola inclusiva, portanto, é aquela que reconhece a diversidade dos seus alunos como um aspecto enriquecedor do processo educativo, e não como um obstáculo a ser superado.

A inclusão no ambiente escolar não se limita à mera presença física de estudantes com deficiência em salas de aula regulares. Ela engloba a adaptação de currículos, métodos de ensino, avaliações e infraestruturas para garantir o acesso pleno e efetivo à educação de qualidade. Além disso, envolve a sensibilização e capacitação de professores, gestores

escolares e demais membros da comunidade educativa para que possam atuar como agentes facilitadores dessa inclusão. Desta forma, a escola se estabelece como um espaço de acolhimento e respeito às diferenças, promovendo o desenvolvimento integral de todos os alunos.

A transição da escola para o mundo do trabalho é um dos aspectos mais desafiadores na vida de pessoas com deficiência. Nesse contexto, a escola tem o papel de não apenas preparar esses alunos academicamente, mas também de desenvolver habilidades sociais, emocionais e profissionais que são cruciais para a sua inserção e permanência no mercado de trabalho. Isso implica em oferecer orientação vocacional, estágios supervisionados e parcerias com empresas e organizações que possam facilitar essa transição, demonstrando como o mundo do trabalho pode ser inclusivo e diverso.

Por fim, a construção do conhecimento em um ambiente inclusivo tem um impacto profundo não apenas nos alunos com deficiência, mas em toda a comunidade escolar. Aprender em um contexto que valoriza a diversidade e promove a igualdade de oportunidades contribui para a formação de cidadãos conscientes, empáticos e preparados para atuar de maneira positiva em uma sociedade plural. Portanto, a escola, ao acolher a diversidade e preparar seus alunos para o mundo do trabalho, desempenha um papel fundamental na construção de uma sociedade mais inclusiva.

Este artigo se propõe a discutir essas questões, explorando como a inclusão escolar e a preparação para o mundo do trabalho de pessoas com deficiência podem ser efetivadas através de práticas educacionais inclusivas e de uma abordagem holística da educação. Ao fazê-lo, busca-se evidenciar o papel indispensável da escola na promoção da inclusão social e no reconhecimento da diversidade como um valor fundamental para o desenvolvimento humano e social.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Na análise de Michel Foucault, a trajetória da sexualidade é concebida como a história de um incessante desejo de conhecimento. Por meio de uma abordagem genealógica, Foucault explora os processos multicausais que transformam o sexo em um marcador normativo, essencial para a constituição de diversos dispositivos de controle e regulação. Segundo Foucault (2009), as dinâmicas de poder assumem uma forma circular, manifestando-se de maneira distinta no contexto do regime disciplinar. Observa-se uma transição do poder soberano, anteriormente centralizado na figura do monarca, para um regime no qual o poder circula predominantemente através do dispositivo da sexualidade. Esse deslocamento implica uma mudança da obediência a uma autoridade central para um processo gradual de subjugação a uma verdade interna, marcando uma evolução significativa nas práticas de sujeição.

Este processo de busca pelo autoconhecimento transcende a mera curiosidade, convertendo-se em uma exigência moral que visa a gestão e o controle dos corpos. A “vontade de saber” emerge como força motriz por trás dessas transformações, posicionando o sexo no cerne do conhecimento sobre esta nova interioridade e, conseqüentemente, sobre o governo dos indivíduos a partir dela. Foucault (1992) destaca que o governo das práticas corporais revela uma mudança estratégica significativa: por um lado, as técnicas de gestão da vida passam a focar no indivíduo e, por outro, na população como um todo.

Esta análise de Foucault oferece uma perspectiva valiosa para a compreensão da inclusão escolar de pessoas com deficiência, destacando a importância de reconhecer e desmontar os dispositivos normativos que governam as práticas sociais e educacionais. No contexto da inclusão escolar, é crucial identificar e questionar os mecanismos de poder que determinam o que é considerado ‘normal’ ou ‘aceitável’, tanto no ambiente educacional quanto no mercado de trabalho. A inclusão efetiva requer a desconstrução de normas que marginalizam indivíduos com deficiência, promovendo uma compreensão mais ampla e inclusiva de diversidade.

A aplicação do pensamento foucaultiano ao contexto da educação inclusiva enfatiza a necessidade de transformar as instituições educacionais em espaços que não apenas acolham a diversidade, mas que também questionem e reformulem as estruturas de poder subjacentes. Essa abordagem promove a criação de ambientes educacionais que valorizam todas as formas de conhecimento e experiência, facilitando o desenvolvimento de competências que são cruciais para a participação efetiva no mercado de trabalho.

Além disso, ao aplicar os princípios foucaultianos à educação, torna-se possível fomentar um senso de agência entre os estudantes com deficiência, permitindo-lhes reconhecer e desafiar as barreiras à sua inclusão. Isso prepara o terreno para uma transição mais suave para o mercado de trabalho, onde esses indivíduos podem aplicar seus conhecimentos únicos e perspectivas diversas de maneira produtiva e significativa. Assim, a inclusão escolar baseada nos princípios de diversidade e igualdade de oportunidades não apenas beneficia os estudantes com deficiência, mas também contribui para a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva, na qual o valor de cada indivíduo é reconhecido e celebrado.

Neste ponto crítico de sua obra, Michel Foucault (2004) ilumina a emergência do homem como um objeto legítimo de conhecimento científico. A transição do entendimento do divino como algo intocável para a concepção do ser humano como uma entidade passível de análise científica evidencia a evolução de um projeto moderno da sociedade. Este projeto, ancorado na ciência, ambiciona desvendar os enigmas da existência humana, posicionando o ser humano no epicentro de um campo epistemológico. Essa mudança paradigmática não apenas redefine o objeto do conhecimento, mas também sinaliza uma transformação na maneira como compreendemos a nós mesmos e ao mundo ao nosso redor.

O trabalho de Foucault ressalta as intersecções significativas de classe e raça dentro dessas dinâmicas de poder, introduzindo a ideia de que o poder biopolítico implica na seleção de quem deve existir e quem deve ser eliminado. Nesse contexto, a raça emerge como um critério justificativo para práticas eugênicas, particularmente no que tange à sexualidade e reprodução, refletindo uma busca por uma humanidade “aperfeiçoada” sob a égide do progresso. Este enfoque revela uma crença subjacente na possibilidade de alcançar um conhecimento neutro, que seria capaz de revelar a verdade última da realidade.

Contudo, ao afirmar que diferentes formas de conhecimento estão em constante disputa, Foucault desafia a ideia de uma produção de conhecimento unívoca e imparcial. A natureza, especialmente no que diz respeito à complementaridade dos sexos, é apresentada não como uma verdade indiscutível, mas como um campo saturado de construções sociais e políticas. Essa crítica abre espaço para uma abordagem mais reflexiva e crítica da ciência, que reconhece sua dimensão política e os interesses que ela serve.

Donna Haraway (2009) contribui significativamente para essa discussão ao introduzir a “metáfora da visão”. Ela sugere que a posição subordinada pode oferecer uma vantagem epistêmica, permitindo a visualização de questões a partir de uma perspectiva distinta daquela de um local de privilégio. Essa abordagem recontextualiza as margens como locais de potencial epistemológico, desafiando as hierarquias tradicionais do saber e promovendo uma pluralidade de vozes e perspectivas no processo de produção de conhecimento.

Ao aplicar essas ideias ao contexto da inclusão escolar, é possível reconhecer a importância de questionar as normativas e estruturas de poder que moldam as práticas educacionais. A inclusão efetiva exige uma compreensão crítica de como as noções de normalidade, capacidade e desempenho são construídas e como elas influenciam a experiência educacional de pessoas com deficiência. Além disso, reconhece a

necessidade de criar espaços educacionais que valorizem a diversidade de experiências e perspectivas, promovendo uma educação que seja verdadeiramente inclusiva e capaz de preparar todos os estudantes para participar de um mercado de trabalho diversificado e em constante evolução.

A reflexão sobre as implicações das teorias de Foucault e Haraway para a educação inclusiva destaca a importância de uma abordagem educacional que seja consciente das dinâmicas de poder e que se comprometa com a desmontagem das barreiras à plena participação de todos os estudantes. Ao fazer isso, a educação pode servir como um poderoso veículo para a transformação social, promovendo a inclusão não apenas no contexto escolar, mas também no mercado de trabalho e na sociedade em geral.

A obra de Michel Foucault tem sido amplamente debatida no âmbito dos estudos coloniais, mas, como Ann Laura Stoller aponta, ainda existem dimensões inexploradas nesse diálogo. Stoller identifica um “projeto vitoriano” distinto, que se concentra no controle discursivo sobre as práticas sexuais tanto de colonizadores quanto de colonizados, inserido na lógica da governança imperial. Dessa forma, ela se propõe a examinar as análises de Foucault sob uma ótica colonial, destacando um contexto imperialista onde a sexualidade burguesa do século XIX se fundamenta em uma linguagem política e racial específica. Stoller observa que as investigações coloniais precedentes falharam em questionar a cronologia e os “mapas genealógicos” propostos por Foucault, sugerindo a necessidade de uma revisão crítica (STOLER, 1995, p. 3-4).

A iniciativa de Stoller em revisitar a genealogia foucaultiana através da lente da governança imperial visa reconfigurar nossa compreensão da raça no contexto histórico atual. Ela propõe uma reavaliação do trabalho de Foucault sobre sexualidade e raça como um meio de repensar os estudos coloniais de maneira crítica e politizada. Para Stoller, o colonialismo atua como uma metáfora para uma ampla gama de

dominações, que tende a simplificar e unificar diversas hierarquias específicas de tempo e espaço em uma narrativa singular (STOLER, 1995, p. 196-198).

Este enfoque oferece uma perspectiva valiosa para a compreensão da inclusão escolar de pessoas com deficiência. A análise de Stoller sobre a intersecção entre colonialismo, sexualidade e raça ilumina como as práticas de dominação e exclusão são perpetuadas através de discursos normativos e estruturas de poder. Ao aplicar essa lente crítica ao contexto educacional, torna-se evidente a necessidade de desconstruir os discursos e práticas que marginalizam pessoas com deficiência. A inclusão efetiva requer um questionamento das normas e hierarquias que definem quem é incluído e quem é excluído, não apenas em termos de capacidade, mas também considerando raça, gênero e outras categorias de diferenciação.

Ao reconhecer o papel das estruturas de poder e dos discursos normativos na configuração das experiências educacionais, podemos começar a reimaginar uma educação inclusiva que valorize a diversidade e promova a igualdade. Isso implica em criar ambientes educacionais que não apenas acomodem as diferenças, mas que também desafiem ativamente as estruturas de poder que sustentam a exclusão. A abordagem de Stoller sugere que uma compreensão crítica do colonialismo e suas manifestações na governança e nos discursos pode informar estratégias para promover uma inclusão mais autêntica e abrangente nas escolas.

Portanto, integrar as reflexões de Stoller sobre colonialismo, sexualidade e raça ao debate sobre inclusão escolar amplia nosso entendimento sobre as complexidades envolvidas na criação de ambientes educacionais verdadeiramente inclusivos. Esse enquadramento teórico desafia educadores, administradores e formuladores de políticas a considerar como as dinâmicas de poder, historicamente enraizadas e socialmente construídas, influenciam a inclusão e a exclusão no contexto escolar. Assim, ao adotar uma perspectiva crítica e politizada, podemos trabalhar

para dismantelar as barreiras à inclusão e fomentar um ambiente educacional que celebre e valorize a diversidade em todas as suas formas.

3 METODOLOGIA

Este artigo constitui uma seção de um estudo mais abrangente, integrado ao Projeto de Pesquisa “Temas de bioética: principlialismo, ética ambiental, ética e animais e o sentido da morte”, com foco específico no Subprojeto “Ética e racionalidade moderna”. Realizado sob os auspícios da Universidade de Passo Fundo/RS e contando com o suporte da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (FAPERGS), este projeto empreende uma análise multidisciplinar que aborda questões éticas contemporâneas através de diferentes prismas.

A pesquisa primária foi delineada com base em entrevistas com casais homossexuais, procurando compreender as nuances de suas experiências pessoais e sociais. O segmento que culminou na elaboração deste artigo foi motivado pelas conversas com indivíduos que se identificam como pessoas com deficiência, visando aprofundar o entendimento sobre suas trajetórias no âmbito educacional e profissional. Para tanto, foram elaboradas questões orientadoras, cuidadosamente desenhadas para sondar as particularidades das vivências desses sujeitos em contextos educacionais e sua subsequente integração no mercado de trabalho.

Este estudo foi conduzido com estrita aderência aos padrões éticos estabelecidos, recebendo aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de Passo Fundo, conforme evidenciado pelo protocolo nº 212/2012. Tal procedimento assegura que todas as etapas da pesquisa foram realizadas respeitando-se os direitos e a dignidade dos participantes, além de garantir a confidencialidade e o anonimato das informações coletadas. Para a produção deste artigo, estão listados os seguintes participantes:

Tabela 1 – Dados dos participantes da pesquisa

Casal	Sujeitos	Idade	Deficiência declarada
Casal Feminino A (CFA)	Sujeito 2 (S2)	27 anos	Deficiência Visual (Baixa visão)
Casal Feminino C (CFC)	Sujeito 2 (S2)	22 anos	Deficiência visual (baixa visão)
Casal Masculino A (CMA)	Sujeito 1 (S1)	30 anos	Deficiência física (tetraplegia)

Fonte: elaborado pelo próprio autor

A metodologia empregada na coleta de dados deste estudo consistiu no uso de entrevistas semiestruturadas, uma técnica que, conforme apontado por Scarparo (2008), é especialmente eficaz para capturar a essência de um fenômeno por meio da exploração temática. Esta abordagem permitiu aos participantes expressarem suas percepções e experiências de maneira livre e espontânea, promovendo um diálogo aberto e profundo sobre os temas investigados. Além disso, concedeu ao pesquisador a flexibilidade necessária para sondar aspectos emergentes que se revelaram relevantes ao decorrer do estudo. A análise dos dados coletados foi conduzida sob a ótica da pesquisa qualitativa, visando desvendar os aspectos psicossociais subjacentes às experiências relatadas pelos entrevistados.

De acordo com Holanda (2006), o objetivo central da pesquisa qualitativa é desvendar os processos complexos que moldam as experiências subjetivas dos indivíduos. Thompson (1995) salienta a tendência de abordar fenômenos sociais e formas simbólicas como objetos de análises formais e objetivas, destacando que tais metodologias, embora válidas, capturam apenas uma dimensão da realidade social. A pesquisa qualitativa, por outro lado, reconhece a importância da subjetividade na compreensão de como os indivíduos interpretam e narram suas vivências. Por meio desta abordagem, o estudo buscou elaborar um corpus analítico

baseado nas narrativas dos participantes, com o intuito de extrair os significados subjacentes às suas experiências conjugais e às interações com o contexto psicossocial em que estão inseridos.

A pesquisa adotou os princípios da teoria sistêmica relacional, considerando os sujeitos como parte integrante de um sistema social interconectado, no qual suas ações e relações tanto influenciam quanto são influenciadas pelo contexto em que vivem. Para a análise dos dados, recorreu-se à técnica de análise de conteúdo, conforme descrito por Bauer e Gaskell (2002). Esta técnica, desenvolvida no âmbito das ciências sociais empíricas, visa produzir inferências a partir de textos, focalizando em tipos, qualidades e distinções que emergem do material analisado. A análise de conteúdo proposta por Bauer e Gaskell (2002) foi aplicada em etapas sucessivas: inicialmente, por meio de uma leitura exploratória, identificaram-se aspectos significativos; em seguida, selecionaram-se unidades de significado, como palavras e frases, destacadas nos discursos dos entrevistados; posteriormente, agruparam-se essas unidades em torno de temáticas relevantes; e, finalmente, categorizaram-se e analisaram-se estas temáticas à luz das teorias selecionadas pelo pesquisador.

Esta metodologia de análise proporcionou uma compreensão aprofundada das dinâmicas psicossociais experimentadas pelos participantes, permitindo uma investigação rica e detalhada das suas experiências dentro do contexto educacional e sua inserção no mundo do trabalho. Assim, o estudo contribui significativamente para o campo da ética e da bioética, iluminando as complexidades das vivências de pessoas com deficiência e oferecendo insights valiosos para a promoção de práticas inclusivas tanto no ambiente educacional quanto no mercado de trabalho.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES OU ANÁLISE DOS DADOS

O trabalho constitui uma dimensão fundamental da existência humana, representando não apenas uma fonte de sustento, mas também um espaço onde se desdobram experiências emocionais e subjetivas significativas que contribuem para a construção da identidade e subjetividade dos indivíduos. Neste contexto, o trabalho transcende a mera realização de tarefas ou funções específicas, assumindo um papel crucial no desenvolvimento pessoal e na interação social dos sujeitos.

Alguns dos sujeitos entrevistados não apresentam dificuldades em falar a respeito de suas deficiências no ambiente do trabalho:

No trabalho me tratam normal, quando me contrataram não sabiam da minha deficiência (baixa visão), mas depois não falaram nada. Mas eles viram que eu sou uma pessoa normal, que isso é um mero detalhe de quem eu sou. Normalmente, eu falo sobre isso depois que sou contratada, porque tenho medo de que questionem a minha competência se eu falar antes. Geralmente me tratam normal depois que sabem. (CFA – S2)

A narrativa da entrevistada CFA – S2 ilustra uma experiência significativa relacionada à inclusão de pessoas com deficiência no ambiente de trabalho. O relato evidencia uma dualidade presente nas dinâmicas organizacionais: por um lado, a ausência de comentários pejorativos e a tratativa igualitária após a revelação da deficiência; por outro, a existência de um silêncio em torno da questão da deficiência, que, embora possa parecer benigno, reflete as complexidades do preconceito social ainda enraizado.

A abordagem adotada pela entrevistada, de compartilhar sua condição de baixa visão apenas após ser contratada, é reveladora da tensão existente entre a necessidade de ser reconhecida por suas competências e o receio de enfrentar estereótipos negativos associados à deficiência. Essa estratégia, embora compreensível, sublinha a persistência de barreiras à plena inclusão, fundamentadas não apenas em estruturas físicas ou procedimentais, mas também em atitudes e preconceitos sociais.

Em outros casos, alguns sujeitos preferem não falar a respeito de suas deficiências no trabalho:

No meu trabalho não tive que dizer que sou uma pessoa com deficiência. É bastante óbvio pela minha cadeira de rodas. De qualquer forma, eu não gosto muito de falar a respeito porque faz as pessoas acharem que podem te fazer perguntas pessoais que não dizem respeito a elas. Você não pergunta a pessoa que não tem uma deficiência sobre a vida sexual dela no dia a dia, por exemplo, mas por alguma razão as pessoas que mal me conhecem acham que podem me perguntar isso sem nenhum tipo de constrangimento (CMA – S1).

O depoimento de CMA – S1 traz à tona a complexidade das interações sociais no ambiente de trabalho para pessoas com deficiência visível, como é o caso de usuários de cadeira de rodas. A visibilidade da deficiência pode, paradoxalmente, tornar o indivíduo mais vulnerável a curiosidades invasivas e a uma forma de atenção que transcende os limites do profissional e do respeitoso. Este relato evidencia não apenas a intrusão na privacidade, mas também destaca uma dimensão crítica da

experiência de pessoas com deficiência no trabalho: a luta constante pela autonomia e pelo direito de definir os termos de sua identidade e interações.

A preferência por não discutir a deficiência explicitamente no trabalho, conforme expresso por CMA – S1, reflete uma estratégia de autoproteção contra a objetificação e a redução da pessoa à sua condição física. A menção específica à inapropriada curiosidade sobre aspectos íntimos da vida, que seriam considerados inquestionáveis em relação a pessoas sem deficiência, sublinha a dupla norma que muitas vezes permeia as relações sociais no contexto laboral. Este fenômeno ressalta a persistente marginalização e o *outrouing* — ou seja, a construção de um “outro” baseado em diferenças percebidas — que pessoas com deficiência frequentemente enfrentam.

A hesitação em discutir abertamente sobre a deficiência no ambiente de trabalho, pode ser motivada pelo receio de que tal revelação possa ser utilizada para questionar sua capacidade e legitimidade enquanto profissional. Este medo é emblemático do “fantasma” que a deficiência representa em sua vida profissional, sugerindo que, apesar de avanços significativos em termos de legislação e políticas de inclusão, ainda há um longo caminho a percorrer para que a aceitação seja genuína e universal:

Eu sempre tive muito medo de falar da minha deficiência no meu trabalho. Eu trabalhava como diretora de escola e isso gerou muito sofrimento porque sempre fui muito obsessiva no trabalho, sempre achei que não pudesse ter nada que me desqualificasse. Sempre tinha aquele medo que na hora de atender um pai ou um aluno que visse meu medo que me jogassem na cara, 'quem é tu pra falar isso, cega?' Tinha esse fantasma na minha vida profissional, sempre fui muito reservada quanto a isso.

No trabalho, sempre fui muito reservada quanto a isso, é uma característica minha de não misturar as coisas. O meu trabalho era meu trabalho (CFC – S2).

O relato de CFC – S2 revela as complexidades enfrentadas por pessoas com deficiência no contexto profissional, particularmente quando ocupam posições de liderança e autoridade, como é o caso de uma diretora de escola. O medo e a ansiedade expressos em relação à revelação de sua deficiência ilustram uma preocupação profunda com a preservação da competência e autoridade perante pais e alunos. Essa preocupação não é infundada, pois reflete uma realidade social em que preconceitos e estereótipos sobre a deficiência ainda persistem, mesmo em ambientes que deveriam primar pela inclusão e respeito às diferenças.

A experiência de CFC – S2 também destaca a importância de respeitar os limites individuais e o direito à privacidade. A decisão de compartilhar ou não detalhes sobre a própria deficiência deve ser pessoal, sem que isso implique em riscos de discriminação ou prejuízo à imagem profissional do indivíduo. No entanto, a realidade descrita pela entrevistada aponta para a necessidade de criar ambientes de trabalho mais acolhedores e seguros, onde tais temores sejam mitigados pela confiança na ética e no respeito mútuo entre colegas, gestores, alunos e pais.

Este caso sublinha a importância de desenvolver uma cultura organizacional inclusiva que vá além da mera conformidade legal ou da implementação superficial de políticas de diversidade. É necessário promover um entendimento mais profundo sobre a deficiência, combatendo mitos e preconceitos e fomentando um ambiente de empatia e apoio. Isso implica em educar toda a comunidade escolar sobre a deficiência, não como uma limitação, mas como uma dimensão da diversidade humana que enriquece o ambiente educacional.

Além disso, é fundamental que as instituições de ensino e outras organizações trabalhem no sentido de fortalecer a autoconfiança de seus colaboradores com deficiência, assegurando que tenham igualdade de oportunidades para avançar em suas carreiras e assumir posições de liderança. Isso envolve oferecer suporte adequado, tanto em termos de recursos materiais quanto de desenvolvimento profissional, garantindo que todos possam desempenhar suas funções eficazmente, independentemente de suas condições físicas ou sensoriais.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

As narrativas apresentadas pelos participantes desta pesquisa evidenciam a complexidade das experiências de pessoas com deficiência no ambiente de trabalho. As reflexões compartilhadas destacam não apenas os desafios enfrentados, mas também as estratégias adotadas por esses indivíduos para navegar em contextos profissionais que frequentemente oscilam entre a inclusão superficial e a exclusão sutil. Essas histórias revelam a importância de uma abordagem multidimensional à inclusão, que considere tanto as barreiras físicas quanto as psicossociais.

A experiência de CFA – S2, que opta por revelar sua deficiência apenas após a contratação, ilustra o dilema enfrentado por muitas pessoas com deficiência: o medo de que a revelação prévia possa comprometer suas oportunidades de emprego. Por outro lado, a narrativa de CMA – S1, que, devido à visibilidade de sua deficiência, experimenta intrusões na sua privacidade, sublinha a curiosidade invasiva e os preconceitos ainda presentes no ambiente de trabalho. Enquanto isso, o relato de CFC – S2 destaca o medo de discriminação e questionamento da competência profissional, mesmo em posições de liderança.

Essas histórias coletivamente ressaltam a necessidade de uma cultura organizacional que transcenda a aceitação nominal para promover uma inclusão genuína e profunda. A inclusão efetiva no ambiente de trabalho requer uma abordagem holística que aborde tanto as necessidades físicas

quanto as psicológicas dos colaboradores com deficiência. Isso implica em políticas de diversidade que não apenas cumpram as regulamentações legais, mas que também cultivem um ambiente de respeito, empatia e suporte mútuo.

A educação e a sensibilização sobre deficiência emergem como componentes cruciais para transformar o ambiente de trabalho. Capacitar gestores e colaboradores para compreenderem as dimensões da deficiência e promoverem práticas inclusivas é essencial para desmontar estereótipos e preconceitos. Além disso, a discussão aberta e respeitosa sobre deficiência pode contribuir para desfazer o silêncio e a evitação, criando um ambiente mais acolhedor e seguro para todos.

A análise das experiências compartilhadas também aponta para a importância de respeitar a autonomia e a privacidade dos indivíduos com deficiência, reconhecendo que a decisão de compartilhar informações sobre sua condição deve ser pessoal e voluntária. Simultaneamente, destaca-se a necessidade de estruturas de apoio que permitam aos colaboradores com deficiência maximizar seu potencial e contribuir efetivamente para suas organizações.

As experiências narradas por indivíduos com deficiência no ambiente de trabalho refletem desafios intrincados e revelam a presença contínua de preconceitos e barreiras à inclusão plena. Essas vivências não são isoladas, mas sim o resultado de construções sociais e culturais que se iniciam bem antes da entrada no mercado de trabalho, especificamente no contexto educacional. A escola, como primeira instância socializadora além da família, desempenha um papel fundamental na preparação dos indivíduos para a vida adulta, incluindo a forma como percebem e interagem com a diversidade e a deficiência.

A educação inclusiva é essencial para combater preconceitos e promover uma sociedade mais justa e equitativa. Quando as escolas adotam práticas inclusivas, elas não apenas proporcionam a todos os estudantes

igualdade de oportunidades educacionais, mas também fomentam um ambiente de respeito mútuo, empatia e valorização da diversidade. Esse ambiente educacional inclusivo prepara os alunos, com e sem deficiência, para serem cidadãos conscientes e empáticos, capazes de reconhecer e desafiar os estereótipos e preconceitos no mundo do trabalho e além.

Conclui-se, portanto, que a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho é um processo contínuo que requer comprometimento organizacional, cultural e social. A superação dos desafios enfrentados por esses indivíduos demanda a adoção de políticas inclusivas abrangentes, a promoção de uma cultura de empatia e respeito e o investimento em educação e sensibilização sobre a deficiência. Ao adotar essas medidas, as organizações não apenas cumprem um imperativo ético, mas também enriquecem seus ambientes de trabalho com a diversidade de experiências e perspectivas que os colaboradores com deficiência trazem, contribuindo para uma sociedade mais justa e inclusiva.

REFERÊNCIAS

BAUER, Martin W.; GASKELL, George (org.). **Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som: um manual prático**. Petrópolis: Vozes, 2002.

FOUCAULT, Michel. **História da Sexualidade I: A vontade de saber**. 19. ed. Rio de Janeiro: Graal. 2009. p. 175.

_____. **Microfísica do Poder**. 10. ed. Rio de Janeiro: Graal, 1992. p. 431.

_____. **O nascimento da clínica**. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004.

HARAWAY, Donna. **Saberes localizados: a questão da ciência para o feminismo e o privilégio da perspectiva parcial**. Cadernos Pagu, Campinas, SP, n. 5, p. 7-41, jan. 2009. ISSN 1809-4449. Disponível em:

<<https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/cadpagu/article/view/1773>>. Acesso em: 28 jul. 2018.

HOLANDA, Adriano. Questões sobre pesquisa qualitativa e pesquisa fenomenológica. **Aná. Psicológica [online]**. 2006, vol.24, n.3, pp. 363-372. ISSN 0870-8231. Disponível em <http://www.scielo.gpeari.mctes.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0870-82312006000300010&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 10 mar. 2014.

SCARPARO, Helena. **Psicologia e Pesquisa: perspectiva metodológicas**. Porto Alegre: Sulina, 2008.

THOMPSON, John B. **Ideologia e Cultura Moderna: teoria social crítica na era dos meios de comunicação de massa**. Petrópolis: Vozes, 1995.

STOLER, Ann Laura. **Race and the Education of Desire: Foucault's "History of Sexuality" and the Colonial Order of Things**. Durham, NC: Duke University Press, 1995.

¹Doutor em Psicologia Social e Institucional pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de**

Contato

Queremos te ouvir.
WhatsApp RJ:

Conselho Editorial

Editores
Fundadores:

Alto Impacto e Qualis “B2”.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui.](#)

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
revistaft.com.br/expresspediente Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!

são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil